

Método de Análise e Solução de Problemas: Um produto técnico/tecnológico do tipo processo, tecnologia e produto, materiais não patenteáveis

DOI: 10.5281/zenodo.15065723

Link: <https://zenodo.org/uploads/15065723>

Saulo Barbará de Oliveira

Resumo

O Método de Análise e Solução de Problemas (MASP) é uma abordagem sistematizada para analisar e corrigir desvios (problemas) em processos, produtos ou serviços. O objetivo principal deste trabalho sobre o MASP é fornecer um recurso instrucional para docentes e discentes de cursos de graduação e pós-graduação em áreas como Análise e Solução de Problemas e Gestão de Processos de Negócios. O material está disponível em duas versões para livre acesso e uso, no formato do *Powerpoint* na plataforma *Slideshare* (3ª. versão) e no formato do *Word* na plataforma *Zenodo* (4ª. versão) correspondente ao presente trabalho. O MASP surgiu no contexto da Gestão da Qualidade, passando pela reengenharia de processos até a Gestão por Processos. Ele é considerado um método de nível de complexidade médio, pois requer conhecimento da técnica BPMN (*Business Process Model and Notation*) utilizada na elaboração dos diagramas de processos. O MASP é apresentado como um caminho sistematizado para analisar e solucionar problemas decorrentes da não conformidade de processos, produtos e serviços. Ele se diferencia de ações do tipo "apagar incêndios" por sua abordagem sistematizada e metódica. Embora existam outros métodos de solução de problemas, como o Método Kepner e Tregoe e a Teoria das Restrições, o MASP, conhecido no Brasil como uma evolução do QC Story japonês, oferece uma estrutura para facilitar o entendimento e a aplicação na resolução de problemas.

Palavras-chave: Masp, Análise de Problemas, Solução de Problemas Organizacionais, Método Sistematizado, Gestão de Processos, Melhoria Contínua.

Abstract

The Method of Problem Analysis and Solution (MASP) is a systematized approach for analyzing and correcting deviations (problems) in processes, products, or services. The primary objective of this work on MASP is to provide an instructional resource for faculty and students in undergraduate and postgraduate courses in areas such as Problem Analysis and Solution, and Business Process Management. The material is available in two versions for free access and use, in PowerPoint format on the SlideShare platform (3rd version) and in Word format on the Zenodo platform (4th version), corresponding to the present work. MASP originated in the context of Quality Management, evolving through process reengineering to Business Process Management. It is considered a method of medium complexity, requiring knowledge of the BPMN (Business Process Model and Notation) technique used in the creation of process

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

diagrams. So, MASP is presented as a systematized path to analyze and solve problems arising from non-conformity of processes, products, or services. It differs from "firefighting" actions that are common in many organizations through their systematized and methodical approach. While other problem-solving methods exist, such as the Kepner & Tregoe Method and the Theory of Constraints, MASP, known in Brazil as an evolution of the Japanese QC Story, offers a framework to facilitate understanding and application in problem resolution.

Keywords: Problem Analysis, Organizational Problem Solving, Systematized Method, Process Management, Continuous Improvement.

1. Contexto em que se apresenta o produto

Por se tratar de método de análise e solução de problemas, é importante trazer para a discussão a conceituação de problema. Um problema é definido como um evento, fato ou resultado indesejável ou um desvio da condição ou situação desejada, onde um padrão, meta ou objetivo não é alcançado (CAMPOS, 1992, 1996). A importância de definir objetivamente o problema é enfatizada, considerando que "um problema bem definido já é metade da solução". (FERREIRA, 2013). A figura 1 exemplifica essa definição.

Figura 1 – Definindo Problema

Fonte: Elaboração própria com base em Campos (1992)

Dessa forma, o MASP desenvolveu-se em um contexto fortemente influenciado pela Gestão da Qualidade, evoluindo ao longo do tempo através da reengenharia de processos até alcançar a Gestão por Processos. Sua origem remonta ao QC Story, um método que surgiu no

Japão por volta dos anos 1960, impulsionado pelas atividades dos círculos de controle da qualidade (CCQs) (ISHIKAWA, 1996; ENDLER e MOREIRA, 2017). No Brasil, esse método é mais comumente conhecido pela sigla MASP. Nas organizações e no mundo inteiro, o MASP evoluiu ao longo do tempo. Como afirma Oribe (2012, p.1) “Por trás do MASP estão mais de 350 anos de desenvolvimento do método científico”.

No contexto em que este trabalho se apresenta é importante conceituar também “método” e “processos”. Consideramos “método”, uma maneira ou caminho sistematizado para analisar e solucionar problemas que decorrem da não conformidade de processos, produtos ou serviços. Por outro lado, processo é "uma construção visando organizar o trabalho de agregação de valor para atingir um marco de valor de negócios de uma forma que atenda a três critérios específicos: desempenho eficaz e eficiente, eficaz gestão, vantagem competitiva” (RUMMER, RAMIAS e RUMMER, 2010).

Existem diferentes métodos de identificação, análise e solução de problemas. Contudo, a utilização desse tipo de método (MASP), embora importante, não é comum em muitas organizações, nas quais predominam ainda ações do tipo “apagar incêndios” (ALVAREZ, 1997).

A bibliografia sobre métodos de identificação, análise e solução de problemas é escassa. Mais escassos ainda são os trabalhos dedicados à comparação de diferentes métodos. Por isso, é importante que o estudo sobre os métodos existentes sejam aprofundados, daí a importância desse estudo e da aplicação do MASP nas organizações.

Buscando avançar nesse tema, apresentamos neste trabalho, uma breve descrição de três diferentes métodos: o Método de Kepner e Tregoe, a Teoria das Restrições, e o QC Story. (KEPNER-TREGOE INC, 1977; KEPNER e TREGOE, 1980; ALVAREZ, 1997). Estes três métodos podem ser classificados como métodos *hard* de estruturação de problemas, uma vez que consideram ser possível identificar, analisar e solucionar uma diversidade de problemas.

O Método de Kepner e Tregoe (1977 e 1980), desenvolvido em meados da década de 50, compõe-se, basicamente, de três Processos:

- Análise de Problema (identificação da causa do problema);
- Análise de Decisão (escolha de uma solução para o problema), e;
- Análise de Problema Potencial (planejamento da implantação da solução).

A Teoria das Restrições é o mais recente dos métodos, sendo também, provavelmente, o menos conhecido dos três métodos. De acordo com Goldratt (1990, 1993 e 1994) e Santos, Pereira e Santos (2021), é um método teórico que consiste em três processos que buscam resolver as seguintes questões: “O que mudar?”, “Para que mudar?” e “Como fazer a mudança?”. Ou seja, estes processos visam:

- identificar “problemas” existentes ou efeitos indesejáveis);
- definir uma solução viável;
- elaborar um plano de implantação da solução.

O QC Story surgiu no Japão por volta dos anos 60 do Século XX, oriundo das atividades dos círculos de controle da qualidade (CCQs). Trata-se de um método com diferentes versões, cada qual adaptada de acordo com o problema a que se propõe resolver.

No Brasil, este método é mais comumente conhecido pela sigla MASP (Método de Análise e Solução de Problemas). Esse método é composto de etapas, cujo número pode variar de acordo com a natureza de complexidade do problema a ser resolvido. No entanto considerando o modelo japonês, o MASP pode ser estruturado em até 14 etapas, ou mais, seguindo uma orientação proposta pela União de Cientistas e Engenheiros Japonesa, ou JUSE, sigla em inglês (JUSE, 1991).

De qualquer modo, uma vez conhecida a especificidade do problema a ser analisado buscando um modelo de solução, pode ser necessário se avançar na busca de possíveis métodos capazes de nos dar um rumo ou direção a ser tomada, conforme ilustra a figura 2.

Figura 2 – Confluência entre problema e sua solução

Fonte: Elaboração própria (2024)

A estrutura do MASP, embora possa variar quanto ao número de processos, dependendo da complexidade do problema, frequentemente segue uma orientação proposta pelo (JUSE, 1991). Essa associação desempenhou um papel significativo na formalização e disseminação de metodologias de gestão da qualidade, e o QC Story, agora conhecido como MASP no Brasil, reflete essa influência.

Portanto, o MASP emergiu como uma resposta estruturada e sistematizada à necessidade de analisar e corrigir desvios em processos, produtos e serviços, inicialmente no âmbito do controle da qualidade no Japão, e posteriormente adaptado e difundido, inclusive no Brasil, como uma ferramenta fundamental na gestão de processos e na busca pela melhoria contínua.

1.1. Estrutura adotada para o seu desenvolvido

Neste trabalho a estrutura do MASP, baseada em um processo de melhoria contínua, conforme preconiza os estudiosos da era da melhoria da qualidade, Ishikawa (1986), Juran (1989), Crosby (1992) e Campos (1992, 1996), envolve tipicamente um macroprocesso composto de oito processos: Processo 1 - Identificar o Problema; Processo 2 - Observar o Problema; Processo 3 - Analisar o Problema; Processo 4 - Elaborar Plano de Ação; Processo 5

- Agir (Implantar o Plano); Processo 6 – Verificar; Processo 7 – Padronizar; Processo 8 – Concluir.

Esses processos e as atividades que os compõem estão descritos com mais detalhes e apresentados no formato de Diagramas de Processos de Negócios, conforme mostrado no tópico 4 mais a diante neste trabalho.

Ao se observar a estrutura adotada no presente trabalho, note-se que o método é mais importante que as ferramentas, sendo estas utilizadas como recursos dentro da estrutura do MASP. Moura (2023), por exemplo, cita algumas dessas ferramentas, como o Ciclo PDCA, Fluxograma, Diagrama de Causa e Efeito, e 5W2H. É importante destacar que as essas ferramentas não são objeto de estudo neste trabalho.

A aplicação do MASP busca superar dificuldades na solução de problemas relacionadas à percepção do problema, formas de expressão e emoção envolvida no processo.

Em suma, o MASP é um método estruturado e detalhado para a solução eficaz de problemas organizacionais, com um forte foco em análise, planejamento e acompanhamento das ações implementadas. O material fornecido neste trabalho visa, principalmente, servir de instrumento para disseminar o conhecimento sobre o MASP no ambiente acadêmico e corporativo.

2. Diagnóstico e Desenvolvimento do MASP

O desenvolvimento do Método de Análise e Solução de Problemas surgiu da necessidade de uma abordagem estruturada e sistematizada para lidar com problemas organizacionais, especialmente os mais complexos, de onde se pode tirar os melhores benefícios e vantagens sobre a sua aplicação, mas sobretudo relativos a ações reativas e não planejadas, frequentemente denominadas "apagar incêndios", onde as situações do tipo "aqui e agora" (*ad hoc*) prevalecem. O objetivo principal foi fornecer um método racional e lógico que facilitasse a análise e a correção de desvios em processos, produtos ou serviços.

Conforme descrito antes, o MASP não surgiu isoladamente, mas sim em um contexto evolutivo da gestão da qualidade. Ele tem suas raízes no QC Story, um método japonês originário dos círculos de controle da qualidade (CCQs) por volta dos anos 1960 (FODRA, ALANO e SILVA, 2021). No Brasil, o QC Story se tornou mais conhecido e adaptado como MASP. A União de Cientistas e Engenheiros Japonesa (JUSE) teve uma influência significativa na estruturação desse tipo de metodologia, chegando a propor um modelo com até 14 etapas para a resolução de problemas (CAMPOS, 1994).

O diagnóstico inicial que levou ao desenvolvimento e à adoção de métodos como o MASP reside na percepção de que muitas organizações careciam de uma abordagem metódica para a solução de problemas. Em vez disso, predominavam ações emergenciais, que muitas vezes não atacavam as causas fundamentais dos problemas. Havia uma escassez de bibliografia e de trabalhos comparativos entre diferentes métodos de identificação, análise e solução de problemas, o que motivou a apresentação e o estudo do MASP como uma alternativa estruturada.

O MASP foi concebido como um "caminho para se chegar a algum lugar", um método capaz de auxiliar nas diversas etapas do processo de solução de problemas, desde a identificação

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

e análise até a implementação, acompanhamento e controle da solução. Ele se desenvolveu ao longo do tempo, passando pela Gestão da Qualidade e pela reengenharia de processos, até se integrar à Gestão por Processos. A versão atual do material sobre MASP reflete esse desenvolvimento, sendo apresentada como um aprimoramento do MASP inicialmente proposto por Campos (1992, 1996) e desenvolvido com base na metodologia de gestão por processos, utilizando a técnica BPMN para a elaboração dos diagramas de processos de negócios.

Um aspecto crucial no diagnóstico que levou ao desenvolvimento do MASP é o reconhecimento da importância de uma definição clara e objetiva do problema. Conforme afirma Ferreira (2013, pp. 6,8), ao citar Albert Einstein "Um problema bem definido já é metade da solução" e Vilfredo Pareto "Quando entendemos um problema 40% da sua solução já está resolvida" enfatizam a necessidade de investir tempo e esforço na compreensão profunda da questão a ser resolvida. Um problema é definido no MASP como um evento, fato ou resultado indesejável ou um desvio da condição ou situação desejada.

Além da falta de metodologia, o desenvolvimento do MASP também levou em consideração as dificuldades inerentes ao processo de solução de problemas, identificadas por Peter Senge (1990) em três categorias principais:

- **Percepção do problema:** Dificuldade em identificar o problema ou as informações necessárias para resolvê-lo, levando a não consideração do contexto, não reconhecimento do problema prioritário e classificações baseadas em informações parciais.

- **Formas de expressão:** Falhas na comunicação de informações e ideias devido à falta de conhecimento ou habilidade em articular, registrar e comunicar usando linguagem adequada.

- **Emoção envolvida no processo:** Conflitos emocionais que prejudicam a busca por soluções, como aversão ao risco, impaciência e medo de cometer erros.

Assim, neste trabalho o MASP foi desenvolvido como um método estruturado capaz de auxiliar nas etapas de análise e solução de problemas, oferecendo um caminho sistematizado para superar essas dificuldades e alcançar soluções eficazes e duradouras. A ênfase está no método em si, que é considerado mais importante do que as ferramentas utilizadas em cada etapa, sendo estas apenas recursos para auxiliar dentro da estrutura metodológica. O material sobre MASP visa, portanto, disseminar esse conhecimento e facilitar sua aplicação no ambiente acadêmico e profissional.

3. Critérios Relevantes do Produto

A classificação dos produtos técnicos/tecnológicos deve seguir as diretrizes definidas pela CAPES (2020). Assim, o presente trabalho foi desenvolvido com base nestas diretrizes e tendo como exemplo o Produto Técnico/Tecnológico (PTT) denominado "Sistema de Gerenciamento de Ouvidorias" desenvolvido para o INCA (ALVES, CASTRO SILVA e OLIVEIRA, 2024), e seguindo as diretrizes de avaliação (CAPES, 2020), descritas a seguir:

- **Aderência:** Relação/afinidade com a área de concentração do programa;
- **Impacto:** Transformação causada pelo produto no ambiente (Alta/Média/Baixa);
- **Aplicabilidade:** Facilidade com que se pode empregar o produto para alcançar seus objetivos (Alta/Média/Baixa);

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

- **Inovação:** Intensidade do conhecimento inédito na criação e desenvolvimento do produto (Alta/Média/Baixa);

- **Complexidade:** Grau de interação dos atores, relação e conhecimentos necessários à elaboração e ao desenvolvimento do produto (Alta/Média/Baixa).

Levando isso em consideração, o presente produto obteve a classificação descrita a seguir.

3.1. Aderência

O material instrucional desenvolvido sobre o MASP possui **alta aderência** à área de Administração e Gestão, estando devidamente alinhado com a Linha 1 de atuação do PPGE: LINHA 1 – Gestão de Processos, Projetos, e Tecnologias nas Organizações e com o Projeto de Pesquisa 1.1. – Gestão de projetos, processos e soluções tecnológicas inovadoras, inerente às subáreas de análise e solução de problemas, gestão de processos de negócios e áreas relacionadas. O próprio objetivo do material produzido neste trabalho é instruir sobre um método diretamente aplicável às disciplinas citadas a seguir, tanto no ensino quanto potencialmente na prática em organizações públicas e privadas. A menção destas disciplinas reforça essa aderência.

3.2. Impacto

O desenvolvimento do MASP foi feito seguindo as diretrizes da Capes (2020), conforme descrito nos tópicos anteriores. Isso permitiu estabelecer o alcance dos impactos descritos a seguir, podendo ser classificado como de **alto impacto**, com base na abrangência desses impactos. Isto pode ser também evidenciado facilmente, conforme aludem Assis e Costa (2021) sobre isso.

- **Impacto Acadêmico:** O desenvolvimento do MASP teve como objetivo principal atender à necessidade de material instrucional para docentes e discentes de cursos de graduação e pós-graduação em disciplinas como "Análise e Solução de Problemas", "Sistemas e Métodos Administrativos" e "Gestão de Processos de Negócios". O material pode ser usado livremente, desde que as fontes sejam citadas, o que facilita sua disseminação na comunidade acadêmica. O autor é um professor de graduação e pós-graduação da UFRRJ, o que reforça a ligação do material com o ambiente acadêmico. O trabalho apresentado aborda um método de análise e solução de problemas de forma estruturada e com embasamento teórico aplicável a diversas áreas do ensino, como destacam Braga e Borges (2019), Assis e Costa (2021) em seus trabalhos, contribuindo para o desenvolvimento do conhecimento na área.

- **Impacto Prático:** O MASP é um método de análise e solução de problemas que decorrem da não conformidade de processos, produtos ou serviços. Sua aplicação visa localizar a causa fundamental de um problema e implementar ações para sua correção. O presente trabalho apresenta um fluxo de processos para a análise e solução de problemas, baseado em um MASP aprimorado com a metodologia de gestão por processos. As oito etapas do MASP (Identificar o Problema, Observar, Analisar, Elaborar Plano de Ação, Agir, Verificar, Padronizar e Concluir) oferecem um guia prático para organizações enfrentarem e resolver seus problemas de forma sistematizada, em vez de adotarem ações paliativas. A menção de que o ensino da técnica de solução de problemas sem um método pode levar a não compreender o

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

problema desejado ou não explorar alternativas sublinha a importância prática de uma abordagem metodológica como o MASP.

• **Impacto Societal:** Questões sociais, ecológicas, éticas ou climáticas escapam do objetivo deste trabalho. O método se concentra na melhoria de processos, produtos e serviços dentro de um contexto organizacional. No entanto, a aplicação eficaz do MASP em organizações pode, indiretamente, gerar impactos positivos na sociedade. Por exemplo, a solução de problemas relacionados à qualidade de produtos e serviços pode levar a uma maior satisfação e bem-estar dos consumidores. Da mesma forma, a melhoria de processos em órgãos públicos pode resultar em serviços mais eficientes para a população.

• **Impacto Político:** O trabalho não apresenta diretamente informações sobre o uso do MASP no apoio à elaboração de políticas públicas ou sua disseminação junto a instituições e órgãos de governo. O foco do material é a aplicação do método em um contexto organizacional para a solução de problemas internos. Entretanto, um impacto político indireto é possível de ser alcançado com a aplicação do presente trabalho em organizações públicas em geral.

• **Impacto Educacional:** Conforme já mencionado no impacto acadêmico, o principal objetivo da fonte é educacional, servindo como material de apoio para o ensino e aprendizado do MASP em cursos de graduação e pós-graduação. A estrutura do trabalho, a clareza na definição de conceitos (problema, método, processo) e a detalhada descrição das etapas do MASP contribuem significativamente para o desenvolvimento do ensino na área de análise e solução de problemas. A disponibilidade do material sob licença *Creative Commons* (OLVEIRA, 2012) também facilita o seu uso e disseminação em diferentes contextos educacionais. A discussão sobre a importância de um método para orientar o processo de solução de problemas no ensino numa variedade de áreas do conhecimento reforça o papel do MASP como um instrumento para o desenvolvimento do ensino.

Em resumo, com base no trabalho apresentada, o Método de Análise e Solução de Problemas demonstra ter um forte potencial de impacto acadêmico e educacional, sendo concebido como material didático e estando ligado ao ambiente universitário. Apresenta também um claro impacto prático, fornecendo uma metodologia estruturada para a solução de problemas em organizações. Os impactos societal e político não são o foco principal do trabalho, embora possam ocorrer de forma indireta como resultado da aplicação bem-sucedida do MASP em diferentes contextos.

3.3. Aplicabilidade

O nível de complexidade do MASP é classificado como MÉDIO, principalmente devido à necessidade de conhecimento e domínio da Técnica BPMN (*Business Process Model and Notation*) que foi usada para a elaboração dos Diagramas de Processos de Negócios, cuja documentação é extensa, ocupando um relatório com mais de 500 páginas (OMG, 2013). A utilização de diversas ferramentas também pode contribuir para a complexidade. No entanto, o objetivo do material é facilitar o entendimento e a aplicação do MASP, e as etapas podem ser adaptadas à complexidade do problema. O presente produto foi desenvolvido e aplicado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), cujo material instrucional foi utilizado em vários semestres letivos, servindo como material de ensino e apoio na ministração das

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

disciplinas do curso de graduação em administração (disciplina: Sistemas e Métodos Administrativos) e no curso de mestrado em Gestão e Estratégica (disciplina: gestão estratégica de informações e processos), desde o ano de 2010 a 2024. Destaca-se que o material desenvolvido pode também ser usado em diversos tipos de problemas por outras instituições de ensino, empresas públicas e privadas, uma vez que está disponível para acesso e *download* na plataforma *Slideshare* sob o formato do *Powerpoint* (OLIVEIRA, 2012, 2024), (3ª. versão), bem como no formato do Word (4ª. versão), na Plataforma Zenodo (OLIVEIRA, 2024), correspondente ao presente trabalho.

A aplicabilidade do MASP é também abrangente, podendo ser aplicado a uma variedade de problemas (BRAGA e BORGES, 2019; ASSIS e COSTA, 2021).

3.4. Inovação

MÉDIA - O MASP tem origem no QC Story japonês da década de 1960. Embora não seja um método totalmente inédito, este trabalho visa facilitar seu entendimento e aplicação, apresentando um aprimoramento baseado em gestão por processos e na técnica BPMN, fundamentado em Campos (1992, 1996). A inovação reside na forma estruturada e processual de apresentar o método, integrando ferramentas de modelagem de processos. Portanto, pode-se considerar um nível de inovação médio, pela adaptação e formalização do método.

3.5. Complexidade

MÉDIA - O nível de complexidade do MASP é classificado como MÉDIO, principalmente devido à necessidade de conhecimento e domínio da Técnica BPMN (*Business Process Model and Notation*) que foi usada para a elaboração dos Diagramas de Processos de Negócios, cuja documentação é extensa, ocupando um relatório com mais de 50 páginas. A utilização de diversas ferramentas também pode contribuir para a complexidade. No entanto, o objetivo do material é facilitar o entendimento e a aplicação do MASP, e as etapas podem ser adaptadas à complexidade do problema de acordo com o nível ou estado de maturidade em que se encontra a organização adotante do MASP.

4. Destaque sobre a contribuição deste produto

Com base no exposto, propomos neste trabalho, algumas definições, conceituação e avançamos desenhando e apresentando o mapeamento do fluxo de processos para um método de análise e solução de problemas em particular, cujo principal objeto é facilitar o entendimento e a aplicação do MASP em estudo de casos reais ou hipotéticos. O formato adotado para isso, teve como base a Técnica BPMN (OMG, 2013), utilizada para a diagramação e gestão de processo de negócio bastante conhecida no mundo organizacional e cuja principal finalidade é facilitar o entendimento sobre execução e controle das atividades organizacionais de qualquer natureza. Assim, o foco deste produto consiste em apresentar o MASP desdobrado funcionalmente em fluxos ou diagramas de processos de negócio, conforme apresentado no tópico a seguir.

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

5. Diagramas de Processos de Negócio

Este tópico visa apresentar graficamente o fluxo dos processos e suas etapas que constitui o MASP, sob a visão de processos de negócios. Sob esta visão o MASP é considerado um método de racionalização e sistematização que facilite a análise e correção (solução) de um desvio (problema) num processo. A análise de um processo, conforme afirma Campos (1992, 1996), é uma sequência de procedimentos lógicos baseada em fatos e dados que visa localizar a causa fundamental do problema.

Feitas tais considerações, deve-se ressaltar que, conforme descrito antes, o macroprocesso com base no qual o MASP foi elaborado é composto de 8 processos, detalhados a seguir.

- **Processo 1 - Identificar o Problema:** Escolher o problema por sua importância, descrever seu histórico, analisar perdas e ganhos da solução, usar ferramentas como o Gráfico de Pareto, definir responsáveis e prazos.

- **Processo 2 - Observar o Problema:** Coletar dados e observar as características do problema no local, investigar pessoas envolvidas, definir metas e cronograma, utilizando ferramentas como 5W2H e estratificação.

- **Processo 3 - Analisar o Problema:** Descobrir as causas do problema, identificar as mais prováveis e analisá-las, registrando as causas prováveis com o auxílio de ferramentas como o Diagrama de Causa-Efeito e Brainstorming.

- **Processo 4 - Elaborar Plano de Ação:** Estudar estratégias, definir ações para bloquear as causas, avaliar custos e eficácia, escolher as ações mais adequadas, avaliar possíveis efeitos colaterais e descrever o plano de ação usando ferramentas como o 5W2H.

- **Processo 5 - Agir (Implantar o Plano):** Buscar apoio para o plano, divulgá-lo, implementá-lo bloqueando as causas e registrar os resultados, acompanhando e monitorando-os.

- **Processo 6 - Verificar:** Comparar os resultados anteriores com os novos, avaliar se o problema foi corrigido e, se não, retornar à primeira etapa.

- **Processo 7 - Padronizar:** Rever o 5W2H, definir como as ações serão adotadas no cotidiano, criar procedimentos padrão, comunicar e documentar os novos padrões e treinar o pessoal.

- **Processo 8 - Concluir:** Identificar problemas remanescentes, avaliar o método adotado e, se necessário, fazer ajustes, podendo então retornar à primeira etapa para atacar novos problemas.

A Figura 3 apresenta graficamente os processos que constituem o macroprocesso.

Uma vez apresentado o macroprocesso e os processos do MASP desenvolvido, a preocupação agora é apresentar o desdobramento funcional do macroprocesso em processos e suas atividades. Porém, deve-se observar que artefatos, apresentados na cor verde nos diagramas a seguir, representam ferramentas de gestão, da qualidade ou de processos que podem e devem ser usadas na análise e solução de problemas, mas que, como descrito antes, não fazem parte do objeto do presente trabalho.

Figura 3 – Macroprocesso usado para o MASP

Fonte: elaboração própria (2024) com base em Campos (1992, 1996) e usando a técnica BPNM

Conforme mostra a Figura 4, o processo 1 é descomposto nas seguintes atividades: 1.1 escolher o problema a ser estudado de acordo como a sua importância e prioridade de solução; 1.2 levantar e descrever o histórico do problema; 1.3 mostrar as perdas decorrentes e os ganhos da solução proposta; 1.4 analisar o problema usando o gráfico de Pareto. 1.5 nomear os responsáveis pelas atividades; 1.6 estabelecer datas para a solução do problema.

Figura 4 – Processo 1: Identificar o problema

Fonte: elaboração própria (2024) com base em Campos (1992, 1996) e usando a técnica BPNM

As atividades decorrentes da decomposição do processo 2, conforme apresenta a Figura 5, são: 2.1 coletar dados, observar e analisar as características do problema; 2.2 observar o local

onde ocorre o problema por meio da técnica de observação direta; 2.3 investigar as pessoas envolvidas sobre o comportamento e a natureza do problema; 2.4 testar as características levantadas na investigação (se não estão completas, voltar à atividade 2.1, caso contrário, seguir para a próxima atividade); 2.5. definir as metas a serem alcançadas de acordo com o prazo estabelecido para a solução do problema; 2.6. fazer o cronograma do plano de ação; 2.7 elaborar o orçamento com todas as despesas e gastos necessários.

Figura 5 – Processo 2: Observar o problema

Fonte: elaboração própria (2024) com base em Campos (1992, 1996) e usando a técnica BPNM

O processo 3 (figura 6) é decomposto nas seguintes atividades: 3.1 descobrir as causas do problema; 3.2 identificar as mais prováveis que afetam o problema; 3.3 analisar cada causa; 3.4 testar se a análise foi concluída (se foi, prosseguir com a atividade seguinte -3.5, se não, retornar à atividade 3.1); 3.5 registrar, sob a forma de documentação, as causas mais prováveis.

Figura 6 – Processo 3: Analisar o problema

Fonte: elaboração própria (2024) com base em Campos (1992, 1996) e usando a técnica BPNM

O processo 4, de acordo com a Figura 7, é decomposto nas seguintes atividades: 4.1 estudar as estratégias que mais contribuem para a solução do problema; 4.2 definir as ações capazes de bloquear as causas do problema; 4.3 avaliar os custos envolvidos e a eficácia de cada ação a ser adotada; 4.4 avaliar os possíveis efeitos colaterais; 4.5 escolher as estratégias e ações mais adequadas; 4.6 descrever o plano de ação completo e detalhado.

Figura 7 – Processo 4: Elaborar plano de ação

Fonte: elaboração própria (2024) com base em Campos (1992, 1996) e usando a técnica BPNM

O processo 5, conforme ilustra a Figura 7, é decomposto nas seguintes atividades: 5.1 buscar no *board* da empresa um executivo que patrocine a implementação do plano de ação; 5.2 divulgar o plano para todos os envolvidos na busca de solução para o problema; 5.3

implementar o plano, bloqueando ao mesmo tempo as causas do problema; 5.4 acompanhar e monitorar o alcance dos resultados; 5.5 registrar, sob a forma de documentação, os resultados obtidos.

Figura 8 – Processo 5: Agir (implantar o plano)

Fonte: elaboração própria (2024) com base em Campos (1992, 1996) e usando a técnica BPNM

O processo 6 é decomposto nas seguintes atividades, mostradas na Figura 9: 6.1 obter resultados alcançados anteriormente; 6.2 comparar resultados anteriores com novos resultados; 6.3 avaliar se o problema foi corrigido; 6.4 se foi, encerrar este processo, caso contrário prosseguir com a próxima atividade- 6.5; 6.5 se não foi, voltar e recomeçar o trabalho desde o primeiro processo (1.1).

Figura 9 – Processo 6: Verificar

Fonte: elaboração própria (2024) com base em Campos (1992, 1996) e usando a técnica BPNM

O processo 7 é decomposto nas seguintes atividades, mostradas na Figura 10: 7.1 rever a aplicação da ferramenta 5W2H; 7.2 definir como as ações do plano serão adotadas nas atividades do dia a dia; 7.3 criar procedimentos padrões a ser colocados em prática; 7.4 documentar os novos padrões; 7.5 comunicar os novos padrões divulgando-os para todos os envolvidos na solução de problemas; 7.6 treinar o pessoal envolvido no processo de solução.

Figura 10 – Processo 7: Padronizar

Fonte: elaboração própria (2024) com base em Campos (1992, 1996) e usando a técnica BPNM

A decomposição do processo 8 é feita em 6 atividades, ilustradas na Figura 11 e descritas a seguir: 8.1 identificar os problemas remanescentes; 8.2 relacionar os problemas remanescentes; 8.3 avaliar a eficácia do método adotado; 8.4 se precisar de ajustes, ir para a próxima atividade- 8.5; 8.5 fazer os ajustes e correções necessários; se não precisar de ajustes ou correções ir para a próxima atividade -8.6; 8.6 voltar ao processo/atividade 1.1 e atacar outro problema a ser solucionado, e encerrar este processo.

Figura 11 – Processo 8: Concluir

Fonte: elaboração própria (2024) com base em Campos (1992, 1996) e usando a técnica BPNM

6. Considerações Finais

O presente trabalho se configura como um valioso material instrucional destinado a docentes e discentes de diversas áreas da graduação e pós-graduação, com o objetivo primordial de disseminar o conhecimento sobre o Método de Análise e Solução de Problemas (MASP). A iniciativa de disponibilizar este material sob licença *Creative Commons*, incentivando a sua livre utilização mediante a devida citação das fontes, demonstra um compromisso com a democratização do conhecimento nesta importante área da gestão.

O MASP é apresentado como um método sistematizado e racional para a análise e correção de desvios ou problemas em processos. Sua origem histórica é traçada até o QC Story no Japão, derivado das atividades dos Círculos de Controle da Qualidade (CCQs), sendo o MASP a denominação mais comum no Brasil. Embora existam diversos métodos para a identificação, análise e solução de problemas, deve-se ressaltar que a adoção de tais métodos ainda não é uma prática predominante em muitas organizações, onde as ações reativas de "apagar incêndios" frequentemente prevalecem.

Em comparação com outros métodos de estruturação de problemas, como o Método Kepner e Tregoe e a Teoria das Restrições, o MASP, juntamente com estes, é classificado como um método "hard" que assume a possibilidade de solucionar o problema. Contudo, o MASP se distingue pela sua estruturação em etapas ou processos, que podem variar em número e complexidade, chegando a até 14, se seguida a orientação da JUSE.

A apresentação deste trabalho detalha um modelo de MASP baseado em processos, aprimorado a partir da proposta de Campos e modelado utilizando a Técnica BPMN. Este modelo é decomposto funcionalmente em oito etapas bem definidas, que abrangem desde a identificação do problema até a conclusão e padronização da solução. Para cada uma dessas etapas, são sugeridas diversas ferramentas de gestão, da qualidade e de processos, evidenciando

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

a natureza do MASP como um método que se utiliza de um conjunto de técnicas para atingir seus objetivos.

Desse modo é enfatizada a importância de uma definição clara e objetiva do problema, citando alguns teóricos para reforçar a ideia de que um problema bem compreendido representa uma parcela significativa da solução. Além disso, são abordadas as dificuldades na solução de problemas relacionadas à percepção, formas de expressão e a emoção envolvida no processo, destacando a relevância de um método estruturado como o MASP para mitigar esses desafios.

Em suma, o Método de Análise e Solução de Problemas (MASP) referente ao presente trabalho, oferece um guia conciso e atualizado sobre o MASP, conectando-o aos princípios da gestão por processos e utilizando uma notação moderna como o BPMN. Ao apresentar um fluxo de trabalho detalhado e sugerir ferramentas práticas, o material busca facilitar o entendimento e a aplicação do MASP tanto no ambiente acadêmico quanto no contexto organizacional, contribuindo para uma abordagem mais sistemática e eficaz na resolução de problemas e na melhoria contínua de processos. A disponibilidade deste recurso representa um passo importante para o aprofundamento do estudo e da aplicação de metodologias estruturadas de análise e solução de problemas.

Referências

ALVAREZ, Roberto dos Reis. **Métodos de Identificação, Análise e Solução de Problemas: Uma análise comparativa.** Roberto dos Reis Alvarez. ANAIS: ENEGEP-1997. Instituto Brasileiro da Qualidade e Produtividade no Paraná. Curitiba: IBQP-PR, 1997.

ALVES, CASTRO SILVA e OLIVEIRA (2024). O Uso de Dados na Gestão de Organizações de Saúde: Um Software de Gerenciamento de Exames Laboratoriais. **XLVIII Encontro da ANPAD – ANAIS: EnANPAD-2024 (ANAIS ELETRÔNICOS)**, Florianópolis - SC – 16 a 18 de set. 2024, 2177-2176, versão online.

ASSIS, Girceli Soares de e COSTA JÚNIOR, José Sérgio. O IMPACTO DA UTILIZAÇÃO DO MASP (MÉTODO DE ANÁLISE E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS) NA SATISFAÇÃO DOS CLIENTES: um estudo de caso. **Caderno Graduação e Pós-Graduação, Revista Científica UNIFAGOC**, v1., n. 1, 2021. Disponível em: <<https://revista.unifagoc.edu.br/caderno/article/view/960/832#:~:>>. Acesso em: 27, dez. 2024.

BRAGA, Neisson Eurípedes BORGES, Fernando Hagihara. A UTILIZAÇÃO DA METODOLOGIA MASP: ESTUDO DE CASO EM UMA INDÚSTRIA DO SETOR DE AUTOPEÇAS AUTOMOTIVA. **ANAIS: ABEPRO-2019 - IX Congresso Brasileiro de Engenharia de Produção.** Ponta Grossa, Pr, Brasil, 04 a 06 de dezembro de 2019. Disponível em: <https://aprepro.org.br/conbrepro/2019/anais/arquivos/09302019_150920_5d92450cd78c8.pdf>. Acesso em: 26 dez. 2024.

CAMPOS, Vicente Falconi. **TQC – Controle da Qualidade Total no estilo japonês.** Belo Horizonte: Fundação Christiano Ottoni, Escola de Engenharia da UFMG. Rio de Janeiro: Bloch, 1992.

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

_____. **Gerenciamento pelas Diretrizes.** O que todo membro da Alta Administração precisa saber para entrar no terceiro milênio. Belo Horizonte: Fundação Christiano Ottoni, Escola de Engenharia da UFMG., 1996.

CAPES. **Ficha de Avaliação - Área 27: Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo** (p. 47). p. 47. Brasília: CAPES, 2020.

CROSBY, Philip B. **Completeness: Quality for the 21st Century.** New York: Penguin Group, 1992.

ENDLER, K. D. e MOREIRA, M. F. P. Relato sobre a Implantação de um Círculo de Controle de Qualidade para o estímulo da adoção de princípios de Gestão Socioambiental na Administração Pública. Gestão, Tecnologia e Inovação. **Revista eletrônica dos Cursos de Engenharia**, Curitiba, v. 1, n. 2, p. 34-45, 2017.

FERREIRA, André Ribeiro. **Análise e melhoria de processos:** revisão e adaptação Coordenação-Geral de Projetos de Capacitação. Brasília: ENAP/DDG, 2013. Disponível em: <<https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/2457/1/Apostila%20An%C3%A1lise%20e%20Melhoria%20de%20Processos%20-%202016.pdf>>. Acesso em: 29 dez. 2024.

FODRA, Rugles Carpiné, ALANO, Fábio da Silva e SILVA, Denise Abatti Kasper. CONTRIBUIÇÃO DO CÍRCULO DE CONTROLE DE QUALIDADE (CCQ) À APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL: EVIDÊNCIAS EM UMA INDÚSTRIA TÊXTIL CATARINENSE1. **Revista Produção Online**, Florianópolis, SC, v. 21, n. 1, p. 1-20, 2021.

GOLDRATT, Eliyahu M. **What Is This Thing Called Theory of Constraints And how should It be implemented?** New York, North River Press, 1990.

_____. **Introduction to the Theory of Constraints Through Application to Marketing and Sales.** England, Avraham Y. Goldratt Institute, 1993.

_____. **Mais Que Sorte:** um processo de raciocínio. São Paulo, Educator Editora, 1994.

ISHIKAWA, Kaoru. **TQC – Total Quality Control:** estratégia e administração da qualidade. Trad. Mário Nishimura. São Paulo: IMC, 1986.

JURAN, J. M. **Juran na Liderança pela Qualidade:** um guia para executivos. São Paulo: Pioneira, 1989.

JUSE. Japanese Union of Scientists and Engineers. **TQC Solutions – The 14-Step Process.** Cambridge, MA, Productivity Press, Inc., 1991.

KEPNER, Charles H. e TREGOE, Benjamin B. **O Administrador Racional:** Uma Abordagem Sistemática à Solução de Problemas e Tomada de Decisões; 2a Edição. São Paulo, Editora Atlas, 1980.

KEPNER-TREGOE INC. **Análise de Problemas e Tomada de Decisão.** São Paulo, Proação Consultoria, 1977. KEPNER & TREGOE. Disponível em: <<http://www.kepner-tregoe.com/theKTWay/WorkingWithKT-TeachYou-PSDM.cfm>>. Acesso em 20, dez, 2024.

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

MOURA, Fellipe Néri Martins de. Implementação do MASP como estratégia de solução de problemas em uma empresa do ramo têxtil. **Atena Repositório Digital da UFPE**, 2023. Disponível em: <<https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/51140>>. Acesso em 20, dez, 2024.

OLIVEIRA, S. B. **Método de Análise e Solução de Problemas (MASP – 3ª. Versão 2024)**, 2024. Disponível em <<https://zenodo.org/uploads/15032596>>. Acesso 29 dez. 2024. 10.5281/zenodo.15032596.

_____. Capítulo 4 - **Análise e Solução de Problemas**, 2012. Disponível em: <https://pt.slideshare.net/slideshow/captulo-4-anlise-e-solu-de-problemas/13963518?from_search=27>. Acesso em: 29 dez. 2024.

OMG. **Business Process Model and Notation**, 2013. Disponível em: <<https://www.omg.org/spec/BPMN>>. Acesso em: 29 dez. 2024.

ORIBE, Claudemir. **Artigo1-A-História-do-MASP**. Coluna MASP, Revista Banas Qualidade, 2012. Disponível em <<https://www.aotssp.com.br/pdf/publicacoes/Artigo1-A-Historia-do-MASP.pdf>>. Acesso em: 29 dez. 2024.

RUMMLER, G., RAMIAS, A., RUMMLER, R. **White space revisited: Creating value through process**. San Francisco, CA. Jossey-Bass, 2010.

SANTOS, Scheila Teixeira, PEREIRA, Tábata Fernandes e SANTOS, Ana Carolina Oliveira. A TEORIA DAS RESTRIÇÕES APLICADA NO SETOR PÚBLICO: UMA REVISÃO DA LITERATURA. **Exacta Engenharia de Produção**, 20(3), 786-809, 2021. <https://doi.org/10.5585/exactaep.2021.17369>.

SENGE, P. **A Quinta Disciplina**. São Paulo: Editora BestSeller, 1990.

